

УДК 677.017.463:531.43

ДЕФЕКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ В ТРИКОТАЖНЫХ ТКАНЯХ И ИЗДЕЛИЯХ

Т.Я.Хазратова, З.Я.Абдуазизова

Институт механики и сейсмостойкости сооружений
АН РУз им.М.Т.Уразбаева.
Узбекистан.

Трикотаж - это материал, который очень распространен в текстильной промышленности, благодаря своей простоте и большой любви у потребителей. Успех этого материала в том, что его структура состоит из петель и их переплетений из одной или нескольких нитей. Отличие трикотажа от ткани в том, что ткань – это переплетение нитей, а трикотаж – это переплетение петель. В настоящее время трикотажные вещи очень популярны, особенно, если они хорошего качества. Качество готовых трикотажных изделий зависит не только от качества посадки готовых изделий на фигуре человека, но и от качества применяемой пряжи, процесса вязания полотна, его отделки, а также раскройно-пошивочных операций. Из-за применения недоброкачественной пряжи, разладки вязальных и пошивочных машин, несоблюдения режима крашения, отделочного и пошивочного производства могут образовываться различные дефекты, снижающие внешний вид и носкость изделия.

Пороки трикотажных полотен и изделий по происхождению можно подразделить на следующие группы: пороки пряжи и нитей; пороки вязания; пороки отделки полотна; пороки раскроя и пошива; пороки отделки изделия.

Пороки пряжи и нитей возникают вследствие низкого качества сырья.

Утолщенные или утоненные участки характеризуются поперечными (в кулирном трикотаже) или продольными (в осно-вовязаном) полосами на полотне, которые ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность.

Полосы от провязывания масляных, загрязненных и цветных нитей ухудшают внешний вид изделия.

Зебристость — наличие прерывистых поперечных полос вследствие провязывания неравномерных по толщине, крутке, окраске нитей, что ухудшает внешний вид изделия.

Пороки вязания возникают вследствие порчи игл и разладки машин. К ним относятся следующие пороки.

Спущенные петли — результат поломки игл или обрыва нити, ухудшают внешний вид изделия и снижают его прочность.

Набор петель (бабочки) — привязывание на отдельных участках увеличенных петель вследствие нарушения режима работы прессы, что ухудшает внешний вид изделия.

Накидка-надевка характеризуется поперечной полосой на лицевой стороне и свободно висящими нитями на изнанке вследствие обрыва нити или сбрасывания петель с игл во время работы машины, ухудшает внешний вид и снижает прочность изделия.

Нарушение петельного рисунка ухудшает внешний вид изделия, так как узор на полотне неправильный.

Штопка — восстановление петельных рядов под рисунок и переплетение полотна, ухудшает внешний вид полотна.

Пороки отделки полотна, раскроя и пошива, отклонений в измерениях и неправильного расположения отдельных деталей, отделки изделий аналогичны соответствующим порокам швейных товаров.

Сортность трикотажных изделий определяется аналогично сортности соответствующих швейных изделий.

Трикотажные изделия могут быть 1-го и 2-го сортов. Изделия, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым нормативной документацией к сортной продукции, переводят в брак.

Для определения сорта каждое изделие просматривают с лицевой стороны на столах в расправленном виде без натяжения; платки и шарфы проверяют с обеих сторон.

Определяя сорт трикотажного белья, учитывают его вид: в нательном белье допуски размеров и количества пороков выше, чем в мужских сорочках, пеньюарах, купальных костюмах.

В парных изделиях (чулки, перчатки, варежки) один и тот же порок в каждой полупаре принимается за один порок пары.

При определении сорта не учитывают пороки на закрытых частях изделия (кроме обрыва нити и пряжи для верхних изделий и белья, штопки под отложным воротником верхнего изделия).

Закрытые (невидимые при носке) части в верхних и бельевых изделиях соответствуют аналогичным швейным изделиям.

В чулках пороки также допускаются в зависимости от места их расположения. Так, на нижней части паголенка (на расстоянии 40 см от точки

пятки) допускаются менее значительные пороки, чем на верхней части паголенка, на борте и нижнем следе. Чулочные изделия с круглочулочных машин могут иметь более значительные дефекты, чем чулки с хлопчатобумажных машин.

В чулочно-носочных изделиях закрытыми частями считаются изнаночная сторона непрозрачных изделий; нижняя часть следа; пятка, мысок всех изделий, кроме выработанных из капроновых нитей линейной плотностью от 1,67 до 3,3 текс; верхняя часть паголенка; торс женских и детских рейтуз со следом; борт всех изделий, кроме женских и детских носков и полочку лков.

В головных уборах закрытыми частями являются участки под помпоном или отверстием шапки.

Местный порок — порок, расположенный на ограниченном пространстве трикотажного полотна.

Общий порок — порок, имеющий одинаковый внешний вид независимо от вида текстильного полотна.

Порок внешнего вида — видимое, нежелательное изменение внешнего вида полотна.

Порок трикотажного изделия — порок, возникающий при пошиве и обработке трикотажного изделия.

Порок трикотажного полотна — порок, возникающий при изготовлении трикотажного полотна или цельновязанного изделия.

Распространенный порок — порок, расположенный по всей длине куска трикотажного полотна или его значительной части.

Специфический порок — порок, типичный для одного вида текстильного полотна в зависимости от технологии производства.

Общие пороки трикотажных полотен

Волнистость полотна — распространенный порок в виде неровностей поверхности трикотажного полотна, вызывающих его неполное прилегание к поверхности.

Ворсовая плешина — местный порок в виде отсутствия ворса.

Двойник — местный порок в виде двух или нескольких нитей, заработанных вместо одной.

Деформированная петля — местный порок в виде петель, резко отличающихся по размеру и форме.

Дыра — местный порок, при котором нарушена целостность трикотажного полотна.

Заметная заделка порока — местный порок в виде нарушения структуры полотна в результате неправильного устранения порока.

Засоренность — распространенный порок в виде заработанных различных примесей, резко отличающихся от основной массы трикотажного полотна. Различают засоренность кострой, репьем и растительной примесью коробочек, мертвыми и инородными волокнами.

Затяжка — местный порок в виде стянутых петель в ряду или столбике трикотажного полотна.

Истертое место — местный порок в виде разворванного или разрушенного полотна.

Место с блеском — местный порок в виде места с нежелаемым блеском на поверхности трикотажного полотна.

Муар — распространенный порок в виде нежелательной муаровой поверхности трикотажного полотна.

Мушковатость — распространенный порок в виде наличия на поверхности трикотажного полотна прочно удерживающихся перепутанных волокон.

Нарушение начального (конечного) ряда — порок в виде несовершенного выполнения регулярным и полурегулярным способом начального (конечного) рядов деталей изделий.

Необразованный петельный столбик — порок в виде необразованных или распущенных петельных столбиков трикотажного полотна.

Неправильное гофрирование — порок в виде нарушения гофрированного рисунка или интенсивности гофрирования полотна.

Непропечатанный рисунок — распространенный порок, выраженный в отсутствии в некоторых местах расположения деталей рисунка или его нечеткого изображения.

Неравномерная плотность — местный порок в виде видимого нежелаемого изменения плотности нитей, столбиков или рядов.

Неравномерный ворс — местный порок в виде участков полотна с разной высотой или плотностью ворса.

Оборванная элементарная нить — порок в виде выступающих на поверхности трикотажного полотна элементарных нитей.

Опаленное место — местный порок в виде участков, поврежденных опалкой.

Отличающаяся нить — местный порок в виде нити, отличающейся от основных по внешнему виду. К ним относятся нити, нетипичные по извитости, кручению, цвету, форме сечения.

Отсутствующая нить — местный порок в виде отсутствия одной или нескольких нитей.

Перекося — распространенный порок в виде неперпендикулярного расположения нитей двух систем или рядов и столбиков трикотажного полотна.

Поднырки — местный порок в виде одной или нескольких нитей одной системы, неправильно перекрывающих нити другой системы, нарушая переплетение.

Полоса — порок в виде участков, расположенных по ширине или длине трикотажного полотна, отличающихся от основного фона различной линейной плотностью, интенсивностью окраски, числом нитей, высотой или плотностью ворса, размером петель.

Полосатость — распространенный порок в виде повторяющихся поперечных или продольных полос, вызванных различной величиной петель или линейной плотностью нитей в трикотажном полотне.

Порок петли — распространенный порок в виде неравномерного образования петли у махрового полотна.

Прессовая петля — местный порок в виде нежелательных отдельных или сгруппированных удлиненных петель с набросками.

Пробивка футерной нити — порок в виде футерной нити, проникшей на лицевую сторону трикотажного полотна.

Разнооттеночность — распространенный порок в виде различия оттенка или интенсивности цвета по длине и/или ширине полотна.

Сбитый рисунок — местный порок в виде нарушения структуры рисунка или цвета нитей.

Складка — порок в виде сгиба полотна.

След от вязальной иглы — порок в виде спрессованных или разрыхленных петельных столбиков.

След от игл — местный порок в виде мелких отверстий на поверхности трикотажного полотна, в которых видны разрушенные или оборванные петли.

Сужение полотна — порок в виде отклонения от заданной ширины полотна.

Узел — местный порок в виде связанных концов нитей, заметных на лицевой стороне трикотажного полотна.

Утолщение — местный порок в виде утолщенной нити на ограниченном участке.

Утонение — местный порок в виде утоненной нити на ограниченном участке.

Шишковатость — распространенный порок в виде наличия на поверхности трикотажного полотна коротких утолщений пряжи в результате скопления волокон или элементарных нитей.

Общие пороки трикотажных изделий

Деформация трикотажного изделия — порок в виде нарушения формы изделия или его деталей.

Закрученный борт — порок чулочно-носочного изделия в виде закручиваемости борта с эластомерной нитью.

Концы нитей (пряжи) — порок трикотажного цельновязанного изделия в виде свободно провисающих или незакрепленных концов нити (пряжи) при заработке изделия или переключении нитеводителей.

Кривизна шва (строчки) — порок трикотажного изделия в виде отклонения шва (строчки) от конструктивной линии.

Нарушение в расположении затяжек — порок трикотажного изделия в виде неодинаковых расстояний между петлями, крючками и др.

Нарушение декоративных элементов (швов, застежек) — порок трикотажного изделия, возникающий при их изготовлении.

Недошитый шов — отсутствие соединения кроев деталей изделия в шве.

Незахваченные петли — незахваченные, свободно висящие петли, возникающие при кеттлевке или самобортовке.

Несимметричность конструктивных линий (элементов) — отклонение линий от условной линии симметрии в расположении симметричных конструктивных линий (элементов), в том числе декоративных.

Несовпадение размеров парных деталей (частей) — различные по длине или ширине парные детали (части).

Несовпадение швов — смещение продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга.

Образование складки швом — образование нежелательной складки полотна при пошиве.

Обрыв нитки в стежке — порок в виде нарушения целостности строчки.

Отличающаяся швейная нитка — порок, возникший при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона.

Пропуск стежка — свободно протянутая нитка на месте отсутствующих стежков.

Прорубка — повреждение структуры петель и образование мелких дыр по линии шва изделия.

Различная плотность вязания в деталях — порок трикотажного изделия в виде различающейся плотности полотна изделия.

Разнооттеночность деталей (частей) — различные оттенки окраски в отдельных деталях (частях) одного изделия.

Слабая затяжка шва — протяжка швейных ниток в шве из-за слабого натяжения.

Стянутый шов — волнистая поверхность полотна вдоль шва.

REFERENCES

1. Shady E, Gowayed Y, Abouiiiana M, Youssef S, Pastore C. Detection and Classification of Defects in Knitted Fabric Structures. *Textile Research Journal*. 2006;76(4):295-300. doi:10.1177/0040517506053906
2. ГОСТ 26667-85. Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки.[Текст]. –Введ. 1992-30-06. -М.: Издательство стандартов 2005г.